

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING DEPOZIT OPERATSIYALARINI BOSHQARISH

Iuldasheva Barno Kuchkarovana

Toshkent Amaliy fanlar universiteti “Bank va moliya kafedrası” o‘qituvchisi

Телефон: +998 (90) 972 90 63

Email: iuldashevabarno79@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimizda raqamli transformatsiya jarayoni va bank tizimida olib borilayotgan transformatsiya natijasida oxirgi yillarda olib borilayotgan ishlar hamda natijalar, Tijorat banklari faoliyatining samaradorligi va uzluksizligi masalasi va bunda banklarning resurs bilan qanchalik darajada to‘yinganligi masalalari taxlil qilingan.

Tayanch so‘zlar: Raqamli transformatsiya, tendensiya, raqamli iqtisodiyot, Tijorat banklari, samaradorlik, resurs, passiv, depozit.

KIRISH

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar inson hayotining barcha sohalariga jadal kirib bormoqda. Zamonaviy dunyoda raqamli texnologiyalar barcha sohalarida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Shu jumladan, bank tizimini ham raqamlashtirish jarayonlari jadal rivojlanib bormoqda.

Ilmiy-texnikaviy taraqqiyot bank tizimida kardinal o‘zgarishlarni belgilaydi, bu esa xizmatlarning eskirgan usullar o‘rniga yangi turdagi xizmatlarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Bu omil moliya bozorida yangi o‘yinchilarning paydo bo‘lishiga olib keladi. Shunday qilib, onlayn-do‘konda kredit kartalari bilan birga PayPal hisobidan foydalanish mumkin. Agar ilgari faqat bank biznesni rivojlantirish uchun kredit bergan bo‘lsa, endi esa onlayn qarzlarni jalb qilish imkoniyati mavjud. mijozlarning depozitlari uchun virtual banklar o‘rtasida ham raqobat shiddatli o‘tib boradi.

Raqobatning asosiy ustunliklari shundaki, u zamonaviy bank tizimining rivojlanishni belgilovchi bozor iqtisodiyoti mexanizmi hisoblanadi.

Mijozlarning zamonaviy ehtiyojlarini qondirish uchun, banklar bank faoliyatining barcha jarayonlarida, ayniqsa, passiv va aktiv operatsiyalarni boshqarish borasida innovatsion texnologiyalarni ilgari surib kelmoqda. Shuni ham ta‘kidlab o‘tish kerakki, bank tizimida hanuzgacha an’anaviy xizmatlar ro‘yxatini taqdim etadigan banklar yo‘q emas.

Iqtisodiyotni raqamlashtirish davrida kiberxavfsizlik, axborot xavfsizligini ta‘minlash va kredit tashkilotlarining operatsion xavfini belgilovchi firibgarlik darajasini pasaytirish muammolari dolzarb hisoblanadi.

Internet-banking ommaviyligining ommaviylashib borishi va chakana tarmoqlarda ekvayrdan foydalanishning kengayishi inobatga olib, onlayn pul o‘tkazmalari va plastik kartalar uchun xavfsizlik dasturiy ta‘minotiga talab ortib bormoqda. Shu munosabat bilan, banklar ichidagi yangi vositalardan foydalangan holda depozit operatsiyalari xavfsizligini ta‘minlash uchun o‘z texnologiyalarini ishlab chiqish zaruriyati oshib boraveradi.

Shuning uchun bugungi kunda tijorat banklardan aktiv-passiv operatsiyalarni amalga oshirishda xatarlar darajasi bo‘yicha mijozlar ehtiyojiga ham, mega-regulyatorning talablariga ham javob beradigan innovatsion mahsulotlarni joriy etishni talab etadi.

Raqamli bank hozirda bank bozoridagi o‘yinchilarning aksariyatini qamrab oladi va o‘z xizmatlari va mahsulotlarini Internet orqali taklif qiladi yoki mobil ilovalar orqali mijoz uchun qulay bo‘lgan vaqtda, dunyoning istalgan nuqtasida turib foydalanish imkoniyatini beradi. Bu texnologiyalardan foydalanishda yangi raqamli kanallar, ko‘plab bank mahsulotlari va xizmatlari mijozlarga real vaqt rejimida taqdim etiladi.

Bank tizimidagi internet-texnologiyalar an’anaviy bank xizmatlarini va qo‘shimcha ofislarni yuritish zaruriyatini istisno qilmaydi. Shu bilan birga, startaplarni moliyalashtirishga qiziqqan mijozlar soni ortib bormoqda va Mijozlarga xizmat ko‘rsatishni kengaytirish zarurati, bu ma‘lum cheklovlar bilan bog‘liq: yuqori xarajatlar va xavflarni oshirish.

Bugungi kunda iste'molchilarning tezlik va samaradorlik bo'yicha talablari ortib bormoqda. Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida tijorat banklari resurs bazasining muhim segmentlaridan biri, bu tijorat banklari depozit operatsiyalari hisoblanadi. Tijorat banklari odepozit operatsiyalar orqali o'z resurs bazasini mustahkamlab o'z mablag'lari miqdorini oshiradilar. Ma'lumki bank passivlari bu kapital va majburiyatlardan iborat, shunday ekan, ushbu resurslarni uzoq muddatga va arzon narxlarda qanday samarali jalb qilish masalasi, resurslar taqchil bo'lgan bir zamonda tijorat banklari oldida turgan muhim masalalardan biri bo'lib turadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 29-dekabrdagi Oliy Majlisga Murojatnomasida: bank sohasidagi islohotlarning asosiy maqsadi hamda bank tizimimni rivojlantirish haqida shunday deya ta'kidlagan edilar: "2020 yildan boshlab har birkeng ko'lamli transformatsiya dasturi amalga oshiriladi. Bu borada banklarimizning capital, resurs bazasi va daromadlarini oshirish alohida e'tiborimiz markazida bo'ladi" deb qayd etilishi tijorat banklarda passivlardan samarali foydalanish siyosatining fundamental asoslarini qayta ko'rib chiqish zaruratini, shuningdek depozitlarni boshqarishning nazariy, uslubiy va amaliy masalalarini tadbiq etishning dolzarblig ini asoslaydi. Bundan tashqari, Respublikamiz tijorat banklari uchun depozit operatsiyalarni samarali shakllantirish hamda ularni to'g'ri joylashtirish raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada:

Brinchidan, yurtimiz tijorat banklari davlat ulushini tugatib yirik investorlar tomonidan bankning transformatsiya jarayonini olib borishlari lozim.

Ikkinchidan, tijorat banklari depozit operatsiyalarini amalga oshirishda mijozlar uchun qulay onlayn bank platformalarini soddalashtirishni ko'rib chiqishi lozim.

Uchinchidan, tijorat banklari xalqaro obligatsiyalarni chiqarish orqali havfsiz va arzon hamda barqaror kapitalga ega bo'lishadi. Bu orqali kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka arzon kreditlar taqdim etgan holda, ularga faoliyatini yanada rivojlantirishga keng yo'l ochib bergan bo'lamiz. Qolaversa, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishi va ularning uzuluksiz faoliyat olib borishi, albatta mamlakatimiz iqtisodiyotiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Shu nuqtayi nazardan tijorat banklari depozit operatsiyalarining barcha instrumentlarini samarali olib borish uchun uzoq yillarga mo'ljallangan dastur ishlab chiqishimiz lozim. Shundagina bank sohasini takomillashtirishga yana bir katta qadam tashlagan bo'lamiz desam mubolag'a bo'lmaydi.

Keling, mamlakatimiz tijorat banklari tomonidan jalb qilingan depozitlar tahlilini ko'rib chiqamiz.

Tijorat banklari tomonidan milliy valyutada jalb qilingan depozitlar

mlrd. so'm

Yillar	Jami	shu jumladan:		
		talab qilib olinguncha	jamg'arma	muddatli
2021	2567152,1	2251687	247283,8	68181,3
2022	3 738 723,9	3257086	395120,4	86517,5
2023	4 481 692,0	3957080	388675,4	135936,6
2024	5607221,2	4961059,3	454718,5	191443,4

Jadval ma'lumotlariga ko'rish mumkinki, bugungi kunda bank depozitlarining asosiy qismini talab qilib olunguncha depozitlar tashkil qiladi. Ya'ni talab qilib olunguncha depozitlar jami depozitlarning, 2021 yil holatiga ko'ra 87,7 foizini, 2022 yil holatiga ko'ra 87,1 foizini, 2023 yil holatiga ko'ra 88,3 foizni va 2024 yil holatiga 88.5 foizni tashkil qilgan. Bu ko'satkichlar, respublikamiz banklari yuqori likvidli tavakkalchilikda ishlayotganligidan dalolat beradi.

Milliy valyutadagi bank depozitlari bo'yicha foiz stavkalari

(o'rtacha tortilgan foiz stavkalari,
yillik hisobda)

Yillar	Jami muddatli depozitlar	shu jumladan:	
		Qisqa muddatli depozitlar	Uzoq muddatli depozitlar
2021	17,2	17	17,4
2022	18,5	17,7	19,3
2023	19,1	18,2	20
2024	19,1	18,1	20,1

Jadval ma'lumotlariga ko'rish mumkinki, mamlakatimiz tijorat banklari milliy valyutadagi bank depozitlari bo'yicha foiz stavkalari yillar bo'yicha o'shishini ko'rishimiz mumkin. Depozit foiz stavkalar 2021 yilga nisbatan 2023 yilda 11 foizga oshganligini va 2024 yilda 2023 yilga nisbatan o'zgarishsiz qolganligini ko'rishimiz mumkin. Lekin bu foiz ko'rsatkichlarining yillar sayin o'sish mamlakatimizdagi inflyatsiya darajasini hisobga oladigan bo'lsak past daraja hisoblanadi. Foiz stavkasi qanchalik yuqori bo'lsa, inflyatsiyadan himoya darajasi ham shunchalik yuqori bo'ladi. Shunday ekan, tijorat banklarda depozit foiz stavkalarini yuqori bo'lishi, mijozlar tomonidan depozitlarga bo'lgan qiziqish yuqori bo'ladi. Lekin shuni ham inobatga olish kerakki, depozit operatsiyalari bank daromadining oshishga yoki kelajakda daromad olishga sharoit yaratishi kerak.

Xulosa va takliflar

Bugungi kunda bank tizimida raqamlashtirish jarayonlari rivojlanib borayotgan sharoitda depozitlarni jalb qilishning onlayn takliflarini taqdim etish muhim hisoblanadi. Bundan tashqari, banklar tomonidan jamg'arma va muddatli depozitlar salmog'ini oshirish yo'llarini va usullarini ilgari surish muhim ahamiyatga egadir. Rivojlangan davlatlar tijorat banklari tomonidan o'z depozit bazasini oshirishda foydalanadigan tajribalar asosida mamlakatimiz banklari amaliyotida qo'llash uchun jozibador va qulay depozit turlarini taklif qilish lozim.

Online omonatlar bank uchun mablag'larni jalb qilishning zamonaviy, samarali va qulay usuli hisoblanadi. Ushbu yo'nalishni rivojlantirish orqali banklar mijozlar bazasini kengaytirib, moliyaviy barqarorlikni oshirishi mumkin. Quyida online omonatlarni jalb qilish bo'yicha takliflar keltirishimiz mumkin:

1. Qulay va tezkor omonat ochish jarayonini ta'minlash. Bunda:
 - Sodda interfeys: Mijozlar uchun omonat ochish jarayonini 2-3 daqiqa ichida amalga oshirish imkonini beruvchi mobil ilova va web-sayt platformlarini kengaytirish.
 - Avtomatlashtirilgan jarayonlar: Xujjatlar yuklash va shaxsni tasdiqlash jarayonini onlayn tarzda, ilg'or texnologiyalar (fotosurat, elektron imzo) yordamida amalga oshirish.
 - Qaytishsiz xizmat: Mijozlarga omonat ochish jarayonida ortiqcha xujjat talablarisiz tezkor ro'yxatdan o'tish imkonini berish.
2. Raqobatbardosh foiz stavkalarini taklif qilish. Bunda:
 - Dinamik stavkalar: Bozor iqtisodiyoti sharoitiga mos ravishda doimiy yangilanib tiryvchi, rakobatbardosh foiz stavklarini belgilash.
 - Mukofatli omonatlar: Uzoq muddatli yoki katta miqdordagi omonatlarga yuqori foiz stavkasi, bepul xizmatlar yoki bonuslar taklif qilish.
3. Targ'ibot va marketing strategiyalari
 - Raqamli reklama: Ijtimoiy tarmoqlar orqali va mobil ilovalar orqali maqsadli auditoriyani jalb qilish.

- Kontent marketing: Onlayn platformalarda omonatning afzalliklari va xavfsizligi haqida tushuntiruvchi materiallar taqdim etib boorish.

- Ta'limiy taqdimotlar: Mijozlarga omonatning ahamiyati va foydasi haqida vebinarlar, videolar va infografikalar orqali tushuntirishlar berish.

4. Ishonchlilikni oshirish

- Himoyalangan platforma: Omonatchilarga yuksak darajadagi kiberxavfsizlik afolatini berish, shifrlash texnologiyalarini takomillashtirish.

- Mijozlar qo'llab-quvvatlovchi: ishlaydigan koll-markaz va onlayn yordam xizmati orqali mijozlarga tezkor yordam ko'rsatishni kengaytirish va ularning 24/7 ishlashini ta'minlash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. №5, sentyabr-oktyabr, 2018-yil.
2. Bank ishi; Darslik / Sh.Z. Abdullayeva, U.O'. Azizov; - T.: "Iqtisod- Moliya",2019.-540 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 29- dekabrda Oliy Majlisning Senati va Qonunchilik palatasiga Murojatnomasi.
4. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Statistika byulleteni 2022-yil.
5. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Statistika byulleteni 2023-yil.
6. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Statistika byulleteni 2024-yil mart.